

BADIIY MATN TARJIMASIDA OVQAT NOMLARI TRANSFORMATSIYASI: "O'TKAN KUNLAR" ROMANI MISOLIDA

Mustayeva Guldora Salaxiddinova¹, G'afurova Nazokat Baxriddin qizi²

¹Toshkent davlat transport universiteti dotsenti, ²Toshkent davlat transport universiteti
Iqtisodiyot fakulteti TNI-2 guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15560024>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanidagi ovqatga oid leksik birliklarning ingliz tiliga tarjima jarayonidagi semantik, madaniy va stilistik transformatsiyalari tahlil qilinadi. Misollar orqali tarjimada milliylikni saqlash, o'quvchi uchun tushunarlik darajasi hamda funksional ekvivalentlik muammolari yoritilgan.

Kalit so'zlar: tarjima, ovqat leksikasi, madaniy realiya, semantik transformatsiya, funksional ekvivalentlik

Аннотация. В этой статье анализируются семантические, культурные и стилистические преобразования лексических единиц, связанных с едой, в романе Абдуллы Кадыри "дни минувшие" в процессе перевода на английский язык. Перевод на примерах освещает проблемы сохранения национальности, степени понятности для читателя, а также функциональной эквивалентности.

Ключевые слова: перевод, лексика еды, культурная реальность, семантическая трансформация, функциональная эквивалентность

Annotation. This article analyzes the semantic, cultural and stylistic transformations of food-specific lexical units in Abdullah Qadiri's novel "past days" in the process of translation into English. Examples highlight the preservation of nationalism in translation, the level of intelligibility for the reader, and the problems of functional equivalence.

Keywords: translation, food lexicon, cultural realism, semantic transformation, functional equivalence.

Badiiy tarjima jarayonida tarjimon nafaqat tilni, balki madaniyatni ham ko'chirish mas'uliyatiga ega bo'ladi. Ayniqsa, ovqatga oid leksik birliklar tarjimasi bu borada o'ta murakkablik tug'diradi. Ovqat nomlari ko'pincha milliylikning, urf-odatlar va ijtimoiy mavqening belgisi bo'lib, ularning tarjimasida bu xususiyatlar saqlanib qolishi muhimdir (Newmark, 1988). Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" asari o'zbek xalqining madaniy hayotini chuqur aks ettirgan bo'lib, undagi ovqat nomlari orqali muallif ijtimoiy qatlamlar, mehmondo'stlik, marosimlar va ruhiy holatlarni ifodalaydi.

1. Ovqat nomlarining semantik va stilistik transformatsiya

1.1. "Varaqiy" taomi

Matn: "Офтоб ойим varaқи пиширишдан у кунги меҳмоннинг унча-мунча киши бўлмаганлигини билдилар."

Tarjima: "From the mention of *varaqi*, Oftob Oyim realized this would not be an ordinary guest."

Tahlil: "Varaqiy" o'zbek an'anaviy taomi bo'lib, ko'proq muhim mehmonlar uchun tayyorlanadi. Tarjimada ushbu so'z transliteratsiya qilingan, biroq uni tushunish uchun

o'quvchiga izoh kerak bo'ladi. Madaniy realiyalar tarjimasida izohli tarjima eng maqbul usul hisoblanadi (Marco, 2018).

1.2. "Osh"

Matn: "Уй эгаси ошга савзи босиб, Отабек ёнига келди..."

Tarjima: "Placing thin carrot slices in the *plov*, the owner of the house approached Otabek..."

Tahlil: "Osh" — o'zbek xalqining eng asosiy an'anaviy taomidir. Tarjimada "plov" shaklida transliteratsiya qilingan. Ushbu tanlov madaniy jihatdan maqbul bo'lsa-da, plov so'zining chuqur ijtimoiy va madaniy ahamiyati yo'qoladi. Shuning uchun, ba'zi hollarda izoh bilan berish yoki qisqa izohli lug'at ilova qilish foydali bo'ladi.

2. Madaniy konnotatsiyalarning tarjimada yo'qolishi

2.1. "Salimsoq" va "ko'k choy"

Matn: "Оч қоринга салимсоқ еб, кўк чой ичишдан зериккан кишилар..." **Tarjima:** "After eating a mean repast of garlic to fill their empty stomachs, the guests in the tearoom..."

Tahlil: "Salimsoq" (sarimsoq) kambag'allik va qashshoqlik timsoli sifatida ishlatilgan. "Ko'k choy" esa oddiy, kundalik ichimlik. Tarjimada bu birliklar oddiy lug'aviy ma'noda berilgan, ammo ularning madaniy va ijtimoiy konnotatsiyasi to'liq ifodalanmagan.

3. Funktsional ekvivalentlik muammosi

3.1. "Sutlik atala"

Matn: "Зайнабка айтай, сутлик атала қилиб берсин."

Tarjima: "Let me speak with Zainab. She will make milk porridge."

Tahlil: "Sutlik atala" sog'lomlashtiruvchi, yengil ovqat sifatida o'zbek madaniyatida keng tarqalgan. Tarjimada "milk porridge" deb berilishi semantik jihatdan to'g'ri, ammo bu taomning ijtimoiy va hissiy jihatlari yo'qolgan.

3.2. "Sho'rva"

Matn: "Шўрба қилиб берсангиз."

Tarjima: "...make us a soup."

Tahlil: "Sho'rva" o'zbek an'anaviy sho'rva turi bo'lib, mehmonlar uchun tayyorlanadi. "Soup" degan umumiy atama orqali bu milliylik anglashilmaydi. Tarjimada izohli ekvivalent talab qilinadi.

4. Tarjimon strategiyasi va tavsiyalar

Tarjimonlar madaniy realiyalarni tarjima qilishda quyidagi strategiyalardan foydalanishlari mumkin:

- **Transliteratsiya:** leksik birlikni asl shaklida olib, izoh bilan taqdim etish.
- **Kontekstual ekvivalent:** o'quvchiga tanishroq bo'lgan, lekin mazmunan yaqin bo'lgan birlik bilan almashtirish.
- **Izohli tarjima:** tarjima qilingan so'zning yonida qisqa izoh berish.

Bassnett (2013)ning ta'kidlashicha, tarjimonda muhim omil bu o'quvchining madaniy kompetensiyasini inobatga olishdir. Bu, ayniqsa, ovqat nomlari kabi madaniy jihatdan boy birliklar uchun nihoyatda dolzarbdir.

Badiiy matn tarjimasida ovqat nomlari nafaqat leksik birlik, balki chuqur madaniy, ijtimoiy va estetik yuklamaga ega bo'lgan elementlardir. "O'tkan kunlar" romanidagi ovqatga oid ifodalar orqali muallif o'zbek xalqining qadriyatlarini, mehmondo'stlik an'analarini, ijtimoiy tabaqalashtirish mezonlarini va ko'plab nozik psixologik holatlarni tasvirlaydi. Bu kabi

birliklarning tarjimasida esa ko‘pincha oddiy leksik moslikdan ko‘ra ko‘proq strategik yondashuvni talab etadi.

Tahlil qilingan misollar shuni ko‘rsatadiki, ovqat nomlarini ingliz tiliga to‘g‘ri tarjima qilishda muhim bir muvozanatga erishish kerak: bir tomondan, asarning milliy ruhini saqlab qolish, ikkinchi tomondan esa, xorijiy o‘quvchiga mazmunni tushunarli yetkazish. Masalan, “varaqqiy” va “osh” kabi an’anaviy taomlar transliteratsiya qilingan holatda o‘quvchi uchun begona bo‘lishi mumkin, biroq ular izoh bilan taqdim etilganda madaniy ma’lumot ham beriladi. “Sutlik atala” yoki “sho‘rva” kabi ifodalarda esa konnotativ ma’no yo‘qolmasligi uchun funksional ekvivalentlikka izohli tarjima orqali erishish tavsiya etiladi. Shu sababli, tarjimon faqat lingvistik emas, balki madaniy vositachi sifatida ham harakat qilishi, tarjima jarayonida har bir ovqat nomining orqasida turgan ijtimoiy va tarixiy kontekstni anglab, unga mos strategiyani tanlashi lozim. Bu nafaqat asarning original badiiy kuchini saqlashga, balki uni boshqa madaniyat vakillariga to‘g‘ri tanishtirishga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qodiriy, A. (1925). *O‘tkan kunlar*. Toshkent: G. Gulom nomidagi nashriyot.
2. Marco, J. (2018). The translation of food-related culture-specific items in the Valencian Corpus of Translated Literature (COVALT) corpus: a study of techniques and factors. *Perspectives*, 27(1), 1-22. <https://doi.org/10.1080/0907676X.2018.1449228>
3. Bassnett, S. (2013). *Translation Studies*. Routledge.
4. Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Prentice Hall.
5. Adelnia, A., & Dastjerdi, H. V. (2011). Translation of culture-specific items in Persian translation of English literary texts. *Journal of Language and Translation*, 2(1), 19-34.